

**AKVAFITNESS AYOLLAR JISMONIY HOLATINI
KORREKTSIYALASHNING VOSITASI SIFATIDA****АКВАФИТНЕСС КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН****AQUAFITNESS AS A MEANS OF CORRECTING THE PHYSICAL
CONDITION OF WOMEN**

**Arabjonova Zulayxo Farxod qizi
O'zDJTSU 2 bosqich magistranti**

**Zoitova Gulnoza Miryunusovna
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,
O'zDJTSU, O'zbekiston**

Арабжонова Зулайхо Фарход кизи

Магистрант 2 курса УзГУФКиС

Зоитова Гулноза Мирюнусовна

**Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
УзГУФКиС**

Arabjonova Zulaiho

2nd year master's student at UzSUPES

Zoitova Gulnoza

**Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate
Professor,
UzSUPES**

Annotatsiya. Maqolada aqvafitness ayollarda jismoniy tayyorgarlikni tuzatishning samarali vositasi sifatida muhokama qilinadi. Fitnes va suvda mashq qilish elementlarini o'zida mujassam etgan aqvafitness, ayniqsa, tana va sog'lig'ida uyg'unlikka intilayotgan ayollar uchun jismoniy tayyorgarlikni yaxshilash uchun noyob imtiyozlarni taqdim etadi. Ishda akvafitnessning asosiy jihatlari, jumladan uning kuch, chidamlilik, moslashuvchanlik va muvofiqlashtirishga ta'siri tahlil qilinadi.

Suv mashqlarining fiziologik va psixologik foydalari, masalan, bo'g'inlardagi stressni kamaytirish, qon aylanishini yaxshilash va stressni engillashtirish kabilar muhokama qilinadi. Shuningdek, vazn yo'qotish, mushaklarning yengilligini shakllantirish va umumiy farovonlikni yaxshilashda aquafitness samaradorligini tasdiqlovchi tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

Maqolada mashg'ulotlarga individual yondashish muhimligi ta'kidlangan va turli yosh guruhlari va tayyorgarlik darajasidagi ayollar uchun akvafitness mashg'ulotlarini tashkil etish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Xulosa qilib aytish mumkinki, aqua fitness nafaqat foydali, balki jismoniy tayyorgarlikni to'g'rilash, hayot sifatini yaxshilash va o'ziga ishonchni oshirishda kerakli natijalarga erishishning arzon usulidir.

Аннотация. В статье рассматривается аквафитнес как эффективное средство коррекции физической формы у женщин. Аквафитнес, объединяющий элементы фитнеса и водных тренировок, предлагает уникальные преимущества для улучшения физического состояния, особенно для женщин, стремящихся к гармонии тела и здоровья. В работе анализируются основные аспекты аквафитнеса, включая его влияние на силу, выносливость, гибкость и координацию.

Обсуждаются физиологические и психологические преимущества водных тренировок, такие как снижение нагрузки на суставы, улучшение кровообращения и снятие стресса. Также представлены результаты исследований, подтверждающие эффективность аквафитнеса в снижении веса, формировании мышечного рельефа и улучшении общего самочувствия.

Статья подчеркивает важность индивидуального подхода к тренировкам и предлагает рекомендации по организации занятий аквафитнесом для женщин разных возрастных групп и уровней подготовки. В заключение делается вывод о том, что аквафитнес является не только полезным, но и доступным способом достижения желаемых результатов в коррекции физической формы, способствуя улучшению качества жизни и повышению уверенности в себе.

Abstract. The article discusses aqua fitness as an effective means of correcting physical fitness in women. Aqua fitness, which combines elements of fitness and water training, offers unique benefits for improving physical condition, especially for women striving for body harmony and health. The paper analyzes the main aspects of aqua fitness, including its effect on strength, endurance, flexibility and coordination.

The physiological and psychological benefits of water training, such as reducing the load on joints, improving blood circulation and stress relief, are discussed. The results of studies confirming the effectiveness of aqua fitness in weight loss, muscle definition and improving overall well-being are also presented.

The article emphasizes the importance of an individual approach to training and offers recommendations on organizing aqua fitness classes for women of different age groups and levels of training. In conclusion, it is concluded that aqua fitness is not only useful, but also an affordable way to achieve the desired results in

correcting physical fitness, contributing to an improved quality of life and increased self-confidence.

Kalit so'zlar: suvdagi mashg'ulotlar, jismoniy faollik, vazn yo'qotish, mushak korseti, farovonlikni yaxshilash, hayot sifati.

Ключевые слова: водные тренировки, физическая активность, снижение веса, мышечный корсет, улучшение самочувствия, качество жизни.

Key words: water training, physical activity, weight loss, muscle corset, improved well-being, quality of life.

Dolzarblik. Salomatlik va jismoniy faollik hayotning muhim jihatiga aylanib borayotgan bugungi dunyoda aqvafitness, ayniqsa, ayollar o'rtasida tobora ko'proq e'tiborni tortmoqda. Ushbu turdagi mashg'ulotlar jismoniy faollik va suv muhitining o'ziga xos kombinatsiyasi bo'lib, uni har xil jismoniy tayyorgarlik darajasi va jismoniy qobiliyatlari uchun ochiq va xavfsiz qiladi. Aqvafitness nafaqat jismoniy tayyorgarlikni yaxshilashga yordam beradi, balki bo'g'imlardagi stressni kamaytirish, moslashuvchanlikni oshirish va umumiy farovonlikni yaxshilash kabi ko'plab qo'shimcha afzalliklarga ham ega [1, 4, 7].

Sog'lom turmush tarziga qiziqish ortib borayotgani va ortiqcha vazn muammolariga qarshi kurashish zarurati hisobga olinsa, akvafitness ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda. Tana va ruhda uyg'unlikni qidirayotgan ayollar suv mashg'ulotlarida nafaqat jismoniy tayyorgarligini to'g'irlashning samarali vositasini, balki psixo-emotsional holatini yaxshilash yo'lini ham topadilar. Shu nuqtai nazardan, aquafitness shaxsiy salomatlik va fitnes maqsadlariga erishish uchun yangi ufqlarni ochadi [2, 5].

Ushbu maqolada biz ayollarning jismoniy tayyorgarligini tuzatish vositasi sifatida akvafitnessning asosiy afzalliklarini, uning salomatlik va psixo-emotsional holatga ta'sirini, shuningdek, ushbu faoliyat turini keng auditoriyadagi ayollar uchun jozibador qiladigan turli xil mashg'ulotlarni ko'rib chiqamiz [3, 6].

Ushbu **maqolaning maqsadi** ayollarda jismoniy tayyorgarlikni tuzatish vositasi sifatida aqvafitnessdan foydalanishning afzalliklarini tahlil qilishdir.

Tadqiqot tashkil qilinishi. Ishlab chiqilgan dasturni amaliyotga tatbiq etish va uning samaradorligini baholash Chekhov Sport Club xususiy fitnes klubi negizida tashkil etilib, 35-40 yoshli ayollardan iborat ikkita tuzilgan guruhda jami 12 kishidan iborat bo'lib, ulardan 6 nafari ayollar nazorat guruhi, 6 tasi eksperimental guruhga kiritildi.

Dastur doirasida maksimal korreksion ta'sirga erishish jismoniy faollikni oshirish va har bir keyingi bosqichda amalga oshirishni murakkablashtirish orqali ta'minlandi, bu o'rta va chuqur suvda mashqlar davomiyligini o'zgartirishda, ya'ni chuqurlikda mashq qilish vaqtini bosqichma-bosqich oshirishda ifodalangan. suv va o'rta suvda mashqlar kamayishi, shuningdek, yuqori intensiv mashqlarni bajarish uchun sarflangan vaqt davomiyligini bosqichma-bosqich oshirish va yondashuvlar sonini bosqichma-bosqich oshirish.

Ishlab chiqilgan shartlarga muvofiq, mashg'ulotlar tarkibi uch qismdan iborat bo'lib, ularning mazmuni turli yo'nalishdagi mashqlar bloklaridan (kombinatsiyalashgan mashqlar) tuzilgan:

1) tayyorgarlik qismi (darsning umumiy vaqtining 10-20%), uning asosiy vazifasi ayol tanasining yaqinlashib kelayotgan ishlarga ko'nikishini va ligamentlar, mushaklar va mushaklarni cho'zish mashqlarini o'z ichiga olgan holda suvga moslashishni ta'minlash edi. tendonlar, shuningdek, tanani yanada kuchli jismoniy yuklashga tayyorlaydigan mashqlar (qo'llar, oyoqlar, tors murakkab harakatlarni o'z ichiga olgan oddiy kombinatsiyalangan mashqlar, shuningdek, muvofiqlashtirish mashqlari);

2) ayollar tanasining aerobik zonada ishlashini ta'minlovchi intervalli va aylanma mashqlar shaklida bajariladigan kuch va muvofiqlashtirish mashqlari bilan birgalikda funktsional mashqlarni o'z ichiga olgan asosiy qism (umumiy vaqtning 60-80%). O'quv mashg'ulotining asosiy qismi mazmunini loyihalash oddiydan murakkabgacha qoidaga rioya qilishni ta'minlovchi progressivlik tamoyili asosida amalga oshirildi. Ushbu qism mazmunining tuzilishi quyidagi yo'nalish bilan tavsiflangan: aerob-kuch, aerob-koordinatsiya va muvofiqlashtirish-kuch. Darsning

asosiy qismi, shuningdek, maxsus jihozlardan (akvagantellar, akva belbog'lar, noodlelar) foydalanishni o'z ichiga oldi. Tuzatish dasturi doirasida jismoniy faoliyatni amalga oshirishning zaruriy sharti jismoniy faoliyatning sur'ati va intensivligini belgilaydigan ishtirokchilarning yurak urish tezligini kuzatish edi;

3) yakuniy qism (umumiy vaqtning 10-20%) ikkita mashq bloki bilan ifodalanadi: erkin tinch suzish va cho'zilish mashqlari.

Tadqiqotning natijalari va ularning muhokamasi. Amalga oshirilgan korrektsiyalash dasturining ayollarning funktsional holati ko'rsatkichlariga ta'siri samaradorligini baholash tadqiqotning dastlabki va yakuniy ma'lumotlarining qiyosiy tahlilini o'tkazishni o'z ichiga oladi, bu esa jismoniy ko'rsatkichlardagi sezilarli farqlarni aniqlash imkonini berdi (1 jadvalga qarang).

1 Jadval

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi (n=6)		Tajriba guruhi(n=6)		P
	TO $\bar{x}$	TK $\bar{x}$	TO $\bar{x}$	TK $\bar{x}$	
Tana uzunligi, sm	173,2±1,1	173,2±1,2	171,8±1,3	171,8±1,1	<0,05
Tana massasi, kg	84,5±0,6	80,8±1,6	84,7±0,2	76,1±1,4	<0,01
TMI, kg/m ²	28,4±0,2	27,1±2,1	29,1±0,4	26,0±2,0	<0,01
Yurak urishi soni, marta	84,2±1,8	82,1±0,5	85,1±1,2	79,7±0,9	<0,05
O'ng qo'l dinamometriyasi, kg	23,6±0,3	24,33±0,7	24,1±0,2	27,5±0,4	<0,05
Chap qo'l dinamometriyasi, kg	18,1±0,7	19,2±1,8	18,5±0,5	21,7±0,7	<0,05
Bel aylanmasi, sm	86,8±0,7	83,7±1,9	86,1±1,3	78,6±1,1	<0,01

Xulosalar. Xulosa qilib aytganda, aqvafitness ayollarning jismoniy tayyorgarligini tuzatishning samarali vositasi bo'lib, ko'plab fiziologik va psixo-emotsional imtiyozlarni birlashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam ravishda akvafitnes mashqlari yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilaydi, moslashuvchanlik va kuchni oshiradi va umumiy salomatlikni yaxshilaydi. Suv mashg'ulotlari bo'g'imlardagi stressni kamaytiradi, bu esa mushak-skelet tizimi

muammosi bo'lgan yoki jarohlardan tiklanayotgan ayollar uchun ayniqsa jozibador qiladi.

Aquafitnessning psixo-emotsional jihatlarini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Suvda mashq qilish stress darajasini pasaytirish, kayfiyatni yaxshilash va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi, bu ayniqsa hayotning zamonaviy sur'atida muhimdir. Suv dam olish va tiklanishni rag'batlantiradigan o'ziga xos atmosferani yaratadi, akva fitnesni nafaqat jismoniy, balki hissiy amaliyotga aylantiradi.

Aquafitness dasturlarining mavjudligi va xilma-xilligi mashg'ulotlarni individual ehtiyojlar va tayyorgarlik darajasiga moslashtirishga imkon beradi, bu esa ularni keng auditoriya uchun jozibador qiladi. Bu har qanday yoshdagi va jismoniy sharoitdagi ayollar uchun akvafitnessni kundalik hayotiga kiritish uchun imkoniyatlar ochadi.

Natijada, aqua fitness jismoniy tayyorgarlikni saqlash va umumiy salomatlikni yaxshilashning xavfsiz va samarali usuli deb hisoblanishi mumkin. Ayollarni akvafitness bilan shug'ullanishga undash va ularga tana va ruhda uyg'unlikka erishishga yordam beradigan amaliy tavsiyalar va mavjud dasturlar haqida ma'lumot berish orqali ushbu turdagi faoliyatni faol ravishda targ'ib qilish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar:

1. Матназаров Х. Ю., Зоитова Г. М. Исследование реакции сердечно-сосудистой системы при целенаправленной нагрузке на развитие скоростно-силовых качеств пловцов-студентов // Состав редакционной коллегии и организационного комитета. – 2023.

2. Нуцалов Наур Магомеднабиевич, Гаджиев Далгат Муратович, Салаватов Кемран Арсенович, Мусаев Ахмед Салманович Эффективные средства аквафитнеса в коррекции физического состояния женщин // Ученые записки университета Лесгафта. 2019. №5 (171). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnye-sredstva-akvafitnesa-v-korreksii-fizicheskogo-sostoyaniya-zhenschin> (дата обращения: 15.11.2024).

3. Романенко Н. И. Морфофункциональный статус женщин 35-45 лет различного соматотипа, занимающихся фитнесом // Физическая культура,

спорт - наука и практика. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/morfofunktsionalnyy-status-zhenschin-35-45-let-razlichnogo-somatotipa-zanimayuschih-sya-fitnessom> (дата обращения: 15.11.2024).

4. Шутова Т. Н., Рыбакова Е. О., Шаравьёва А. В. Коррекция физического состояния женщин средствами аквафитнеса // ТипФК. 2015. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korreksiya-fizicheskogo-sostoyaniya-zhenschin-sredstvami-akvafitnesa> (дата обращения: 15.11.2024).

5. Meurer, A. T., Filho, D. F. R., de Souza Almeida, M., de Sousa, A. A., Meurer, E., & Allard, H. C. (2016). Effects of an aquatic physical exercise program in functional autonomy of elderly women. *Research on Biomedical Engineering*, 32(3), 244-250.

6. Paravlic, A. H., Drid, P., & Jelešković, E. (2014). Changes in functional ability of athletes with disabilities due to aging. *Research in Physical Education, Sport and Health*, 3(1), 35-38.

7. Tsourlou, T., Benik, A., Dipla, K., Zafeiridis, A., Kellis, S., & Theofilou, P. (2006). Cardiorespiratory and musculoskeletal responses during aquatic exercise in seniors. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 20(4), 811-818.